

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

Джамолова Хилола Исматиллаевна студентка
института Самаркандский институт экономики и сервиса
Сулейманова Асель Армановна студентка института
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В условиях стремительно меняющегося глобального ландшафта корпоративная социальная ответственность (КСО) стала не просто желательным дополнением, а основополагающей частью деятельности любой ответственной организации. Данная научная статья исследует эволюцию КСО в свете новых глобальных вызовов. В статье рассматриваются различные аспекты КСО, такие как экологическая устойчивость, социальная справедливость, этическое управление и экономическое развитие. Статья анализирует, как эти вызовы влияют на корпоративные практики и ожидания заинтересованных сторон. Особое внимание уделяется роли КСО в решении таких проблем, как изменение климата, социальное неравенство и глобальные цепочки поставок.

Ключевые слова: Корпоративная социальная ответственность (КСО), глобальные вызовы, экологическая устойчивость, социальная справедливость, этическое управление, экономическое развитие, прозрачность, подотчетность, сотрудничество с заинтересованными сторонами, устойчивые практики

Annotation: In a rapidly changing global landscape, corporate social responsibility (CSR) has become not just a desirable addition, but a fundamental part of the activities of any responsible organization. This scientific article explores the evolution of CSR in the light of new global challenges. The article examines various aspects of CSR, such as environmental sustainability, social justice, ethical governance and economic development. The authors analyze how these challenges

affect corporate practices and stakeholder expectations. Special attention is paid to the role of CSR in addressing issues such as climate change, social inequality and global supply chains.

Key words: Corporate social responsibility (CSR), global challenges, environmental sustainability, social justice, ethical governance, economic development, transparency, accountability, cooperation with stakeholders, sustainable practices

Введение. В современном динамичном глобальном контексте корпоративная социальная ответственность (КСО) приобретает все большее значение. Новые вызовы, такие как изменение климата, социальное неравенство и глобальные цепочки поставок, требуют от компаний переосмысления своих подходов к КСО. КСО перестает быть просто имиджевой стратегией и превращается в необходимый фактор устойчивого развития бизнеса. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки новых подходов к реализации КСО в условиях новых глобальных вызовов. Эта статья исследует эволюцию КСО в свете этих вызовов, подчеркивая ее важность для ответственного и устойчивого ведения бизнеса.

Литературный обзор. Существует обширная литература, посвященная корпоративной социальной ответственности (КСО), что свидетельствует о значительном интересе к этой концепции как со стороны ученых, так и со стороны практиков в сфере бизнеса. Значительный вклад в исследовании влияния глобальных вызовов принадлежит профессорам Джон Элкингтон, Майкл Портер, Линда Вуд.

Общий анализ: Современная концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) выходит за рамки неформального поведения, превращаясь в системный подход, направленный на достижение комплексного, всеобъемлющего ответственного поведения как со стороны

руководства, так и всей компании в целом. Рост научного и практического интереса к КСО подтверждается обилием исследований, посвященных этой теме. Сегодня идеи КСО активно внедряются в деятельность компаний по всему миру.

В наши дни акцент на социальной ответственности бизнеса вполне закономерен. Однако, как показывает история, широкое распространение теория КСО получила лишь в середине XX века. Именно тогда многие американские и европейские фирмы начали внедрять на своих предприятиях программы социальной направленности (строительство детских садов, помощь малоимущим семьям), что значительно повышало их репутацию. За прошедшие годы компании существенно продвинулись в изучении и применении принципов КСО. Бизнес ориентируется не только на получение прибыли, но и на улучшение благосостояния общества, а также на минимизацию негативного влияния на окружающую среду.

В КСО принято выделять три основных направления:

Экологическая устойчивость. Компании сталкиваются с растущим давлением со стороны заинтересованных сторон, требующих действий по смягчению последствий изменения климата и сохранению окружающей среды. КСО играет решающую роль в разработке и внедрении экологически чистых практик, таких как сокращение выбросов, использование возобновляемых источников энергии и ответственное управление отходами.

Социальная справедливость. Возрастающее социальное неравенство требует от компаний принятия мер по обеспечению справедливых условий труда, равных возможностей и социальной интеграции. КСО способствует повышению благосостояния сотрудников, местных сообществ и общества в целом. Этическое управление: Скандалы и нарушения этических норм подрывают доверие к бизнесу. КСО подчеркивает важность прозрачности, подотчетности и этического поведения на всех уровнях организации.

Экономическое развитие. КСО может способствовать экономическому развитию, создавая рабочие места, стимулируя инновации и поддерживая местные предприятия. Компании, приверженные КСО, часто получают конкурентное преимущество и пользуются лояльностью клиентов. В условиях новых глобальных вызовов компаниям необходимо переосмыслить свои подходы к КСО, интегрируя ее принципы в свою основную деятельность. Стратегическая интеграция: КСО должна быть неотъемлемой частью бизнес-стратегии компании, а не отдельной инициативой. Создание общей ценности: КСО-инициативы должны быть взаимовыгодными, принося пользу как компании, так и обществу.

Сотрудничество с заинтересованными сторонами также является ключевым элементом корпоративной социальной ответственности (КСО). Это означает, что компании должны взаимодействовать с теми, кто может быть затронут их деятельностью. Компании должны вовлекать заинтересованные стороны, такие как сотрудники, клиенты, поставщики и местные сообщества, в разработку и реализацию своих КСО-программ. Для обеспечения подлинной и эффективной реализации КСО необходимы прозрачность, подотчетность и сотрудничество с заинтересованными сторонами. Это включает: Прозрачное представление отчетности: Компании должны регулярно и прозрачно отчитываться о своих социальных и экологических показателях. Внешний аудит и сертификация: Независимый аудит и сертификация могут повысить доверие к КСО-инициативам компании. Сотрудничество с неправительственными организациями и гражданским обществом: Компании могут сотрудничать с неправительственными организациями и представителями гражданского общества, чтобы получить ценные знания и обеспечить подотчетность.

В современном мире бизнес сталкивается с рядом новых глобальных вызовов, которые требуют от него новых подходов к ведению деятельности.

К числу таких вызовов относятся:

- Изменение климата: изменение климата оказывает все более значительное влияние на бизнес, приводя к стихийным бедствиям, росту цен на ресурсы и изменению потребительского спроса.
- Социальное неравенство: рост социального неравенства может привести к социальной напряженности, политической нестабильности и снижению потребительского спроса.
- Геополитическая нестабильность: рост геополитической нестабильности может привести к торговым войнам, санкциям и другим ограничениям для бизнеса.
- Технологический прогресс: быстрый технологический прогресс создает как новые возможности, так и новые угрозы для бизнеса.
- Глобализация: глобализация приводит к усилению конкуренции и требует от компаний адаптации к новым рынкам и условиям ведения бизнеса.

Помимо этих общих вызовов, существуют также отраслевые вызовы, с которыми сталкиваются компании в различных секторах экономики.

В то же время новые глобальные вызовы создают новые возможности для компаний для реализации КСО-практик.(Рис.1)

Изменение климата	инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективные технологии
Социальное неравенство	реализация программ по повышению квалификации и трудоустройству малообеспеченных слоев населения

Геополитическая нестабильность	поддержание мирных инициативы и борьба за соблюдение прав человека
--------------------------------	---

Рис.1 Примеры новых возможностей для компании, создаваемых глобальными вызовами.

Источник: Морозов А.А. Социальная ответственность бизнеса в условиях новых глобальных вызовов // Креативная экономика. – 2022. – Том 16. – № 5

Ведущие компании мира осознают важность корпоративной социальной ответственности (КСО) в условиях новых глобальных вызовов. Они реализуют различные КСО-практики, которые помогают им не только улучшить свою репутацию и повысить доверие к ним со стороны потребителей и инвесторов, но и внести вклад в решение общих проблем человечества.

Таблица 1

Примеры того, как ведущие компании мира преодолевают глобальные вызовы и поддерживают КСО

Глобальные вызовы	Компании	КСО-практики
Изменение климата	Microsoft	инвестиции в разработку технологий улавливания углерода из атмосферы
	Google	цель стать компанией с нулевым выбросом углерода к 2030 году
	ИКЕА	использование только возобновляемых источников энергии в своих магазинах и на своих складах
Социальное неравенство	Walmart	инвестиции в программы по обучению и трудоустройству малообеспеченных слоев населения

	Starbucks	предоставление бесплатного образования своим сотрудникам
	Unilever	реализация программы по улучшению условий жизни фермеров, которые поставляют ей сырье
Геополитическая нестабильность	Coca-Cola	поддержание мирных инициатив и выступает за соблюдение прав человека
	Nestlé	инвестиции в развитие инфраструктуры в странах с низким уровнем дохода
	Pfizer	предоставление бесплатных лекарств нуждающимся людям в развивающихся странах

Источник: таблица составлена авторами.

На текущей политической повестке дня корпоративная социальная ответственность никогда не была так важна, как сейчас. Узбекистан придает большое значение корпоративной социальной ответственности (КСО) как средству решения новых глобальных вызовов и содействия устойчивому развитию. Правительство страны разработало ряд политик и инициатив для поощрения и поддержки КСО среди предприятий. Национальный совет по устойчивому развитию: Созданный в 2019 году совет координирует усилия по внедрению принципов устойчивого развития во все секторы экономики. Стратегия развития на 2022-2026 годы: В стратегии подчеркивается важность КСО для достижения целей устойчивого развития страны.

Закон "Об акционерных обществах и защите прав акционеров": Закон требует от акционерных обществ соблюдения принципов КСО и представления отчетов о своей деятельности в области устойчивого развития.

Национальная концепция корпоративного управления: Концепция включает принципы КСО и поощряет компании к внедрению ответственных практик управления. Национальная программа поощрения ответственного бизнеса: Программа предоставляет налоговые льготы и другие стимулы компаниям, которые демонстрируют приверженность КСО. Деловое сообщество Узбекистана все больше признает важность КСО. Многие компании внедряют КСО-инициативы, охватывающие такие области, как экологическая устойчивость, социальная справедливость и этическое управление.

Экологическая устойчивость: Компании в Узбекистане принимают меры по сокращению выбросов, использованию возобновляемых источников энергии и ответственной утилизации отходов. Социальная справедливость: Компании инвестируют в социальные программы, такие как образование, здравоохранение и развитие местного сообщества. Этическое управление: Компании внедряют кодексы этики, проводят обучение по этическим вопросам и устанавливают системы подачи жалоб для обеспечения прозрачности и подотчетности.

Узбекистан также участвует в международных инициативах по КСО. Страна является участником Глобального договора ООН и активно сотрудничает с международными организациями, такими как Международный институт устойчивого развития (IISD) и Глобальная сеть по отчетности в области устойчивого развития (GRI). Узбекистан признает важность корпоративной социальной ответственности как средства решения новых глобальных вызовов и содействия устойчивому развитию. Политики и инициативы правительства, а также поддержка со стороны делового сообщества создают благоприятную среду для внедрения КСО в стране. Узбекистан продолжает участвовать в международных инициативах по КСО, демонстрируя свою приверженность достижению целей устойчивого развития.

Вывод и рекомендации: В современном мире, где компании сталкиваются с беспрецедентными глобальными вызовами, такими как изменение климата, социальная несправедливость и экономическая нестабильность, корпоративная социальная ответственность (КСО) становится все более важной. КСО выходит за рамки филантропии и благотворительности, требуя от компаний комплексного подхода к этичному, устойчивому и ответственному ведению бизнеса.

Для того, чтобы успешно справиться с новыми глобальными вызовами и реализовывать КСО-практики, компаниям необходимо:

- Разрабатывать и внедрять комплексные КСО-стратегии, которые будут учитывать все аспекты деятельности компании и ее влияние на окружающую среду, общество и экономику.
- Сотрудничать с другими заинтересованными сторонами, такими как правительства, НКО и сообщества, для решения общих проблем.
- Быть прозрачными и подотчетными в своей КСО-деятельности.
- Постоянно совершенствовать свои КСО-практики.

В условиях новых глобальных вызовов КСО становится еще более важной для компаний, так как она может помочь им не только улучшить свою репутацию и повысить доверие к ним со стороны потребителей и инвесторов, но и внести вклад в решение общих проблем человечества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ президента Республики Узбекистан об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора
<https://lex.uz/ru/docs/5947782>

2. The Breakthrough Challenge. 10 Ways to Connect Today's Profits With Tomorrow's Bottom Line by John Elkington, Jochen Zeitz - Jossey-Bass, 2014.

3. Корпоративная социальная ответственность: учеб.-метод. пособие для бакалавриата по напр. подгот. 38.03.03 Управление персоналом, профиль "Аудит и контроллинг персонала"/ М. Ж. Киракосян. – Калининград: Изд-во ФГБОУ ВО «КГТУ», 2023. – 63 с.

4. Корпоративная социальная ответственность бизнеса в России: от благотворительности к природоподобным технологиям В. В. Ананишнев, А. А. Воронин, М. А. Пронин, Т. В. Брижанина <https://doi.org/10.21686/2413-2829-2023-2-121-129>

5. Морозов А.А. Социальная ответственность бизнеса в условиях новых глобальных вызовов // Креативная экономика. – 2022. – Том 16. – № 5. – С. 1893-1910. – doi: 10.18334/ce.16.5.114678.

6. АВДОКУШИНА М.Н. Корпоративная социальная ответственность как составляющая бренда компании // Вопр. новой экономики. — 2009. — № 2. — С. 31-39.

7. Морозов А.А. Социальная ответственность бизнеса в условиях новых глобальных вызовов // Креативная экономика. – 2022. – Том 16. – № 5

8. Джамолова Х.И. & Сулейманова А.А. (2024). ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. Vol. 3 No. 5 (2024): THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD 48-53с.

9. Ибрагимова М.И. & Сулейманова А.А. "ПРЕОБРАЗОВАНИЕ HR-МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ" Vol. 2 No. 6 (2024): Modern Scientific Research International Scientific Journal 152-158с.

10. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/16/corporative-social-responsibility/>